

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH METODIKASI

Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi
e-mail: gulyorabdullayeva15@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi raqamli va innovatsion texnologiyalar ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanganligi, ta'limni raqamlashtirish jarayonida ta'lim sifatini oshirish, yoshlarni ijtimoiy faol va raqamli savodxon qilib tarbiyalashda katta rol o'ynayotganligi, shuningdek, raqamli va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun talabalar va o'qituvchilar raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishi, ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiya, ta'limni raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi, innovatsiya, bulutli hisoblash, sun'iy intellekt, virtual reallik, raqamli transformatsiya, pedagogik raqamli savodxonlik, ijtimoiy faol yoshlar, ta'lim sifatini oshirish.

Аннотация: В данной статье показано, что современные цифровые и инновационные технологии стали неотъемлемой частью системы образования, играют большую роль в повышении качества образования в процессе цифровизации образования, воспитании молодежи социально активной и цифровой грамотностью, а также развитие цифровых компетенций студентами и преподавателями для эффективного использования цифровых и инновационных технологий, важность внедрения цифровых и инновационных технологий в систему образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационные технологии, цифровизация образования, информационно-коммуникационная компетентность, инновации, облачные вычисления, искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровая трансформация, педагогическая цифровая грамотность, социально активная молодежь, повышение качества образования.

Abstract: This article shows that today's digital and innovative technologies have become an integral part of the education system, play a large role in improving the quality of education in the process of digitalization of education, educating young people to be socially active and digital literate, as well as the development of digital competencies by students and teachers for the effective use of digital and innovative technologies, the importance of introducing digital and innovative technologies into the education system.

Keywords: digital technologies, innovative technology, digitalization of education, information and communication competence, innovation, cloud computing, artificial intelligence, virtual reality, digital transformation, pedagogical digital literacy, socially active youth, improving the quality of education.

Kirish

Bugungi globallashuv zamonamizda raqamli va innovatsion texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan.

Metadologiyasi

Hozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Raqamli texnologiyalarning hayotning barcha jabhalariga kirib borishi ommaviy xodimlardan ta'limning yangi sifatini talab qiladi [1]. Ijtimoiy soha va ta'lim sohasida ham o'zgarishlar ro'y bermoqda. Tabiiy resurslar va arzon ishchi kuchi garchi muhim bo'lsada, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ikkinchi darajali omillariga aylanadi. Hozirgi ta'lim tizimi yaratayotgan asosiy savodxonlik endi yetarli emas. Muvaffaqiyatli texnologik inqilob doimo o'zi bilan yaratadigan muammolarni hal qilish vositalarini olib keladi va axborot (raqamli) bundan mustasno emas.

Ta'limda raqamlashtirish - bu "hayot va mehnatga tayyorgarlik" emas, balki "uzluksiz ta'lim va hayot davomida shaxsiy rivojlanish". Global axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnikalarining ko'payishi bunga erishish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi va virtual reallik texnologiyalarining keng joriy etilishi munosabati bilan ushbu maqsadga erishish ayniqsamuhimdir.

Raqamlashtirish davrida kompetensiyalarni shakllantirish va moslashish qobiliyatini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. O'rganish uchun zarur bo'lgan fan yo'nalishlari sonini kamaytirish qolgan materialni o'zlashtirishni sezilarli darajada chuqurlashtirishga va kerakli qobiliyatlarni shakllantirishga maksimal darajada e'tibor berishga imkon beradi.

Natija

Natijada talabalar fan yo'nalishlarining istalgan bo'limlarini (zarurat tug'ilganda) mustaqil o'zlashtira oladilar. Olimlardan Kramarenko N.S., Kvashin A.Yu., Karakozova S.D., Uvarova A.Yu., Akimova O.B. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, resurslar cheklanganligi va pedagoglarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi sababli raqamli transformatsiya ta'lim tashkilotlariga kech va notekis ta'sir ko'rsatmoqda, shuning uchun ta'lim sohasidagi islohotlar so'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan ishlar samarasiz ekanligi isbotlandi [1].

Mahalliy va jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni ishtirokchilari uchun raqamli texnologiyalarning mavjudligi ta'lim ishlari samaradorligini oshirish uchun zarur, ammo yetarli shart emas [2].

Raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa, bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarni keng joriy etish, sun'iy intellekt usullarini qo'llash va virtual reallik texnologiyalarini keng joriy etish bilan bog'liq holda dolzarbdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi rivojlangan mamlakatlarda standartlashtirilgan mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarishdan ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan moslashtirilgan mahsulotlarni moslashuvchan ishlab chiqarishga o'tishga olib keldi.

Shu bilan birga, ta'lim sohasida o'quv jarayonini natijaga yo'naltirilgan va o'quvchiga yo'naltirilgan tashkil etishga o'tish bo'yicha ishlar boshlandi. Har bir talaba puxta tabiatshunoslik va gumanitar tayyorgarlikdan o'tadi va zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantiradi. O'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq vaziyat asta-sekin va hali to'liq emas, balki hal qilinmoqda, lekin bu eng muhimi emas, balki raqamli transformatsiya davrida turli xil ta'lim shakllarini rivojlantirish va o'zlashtirishni davom ettirish kerak; o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan faol foydalanish, bugungi kunda raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi o'rni va roli haqidagi g'oya yana bir bor oydinlashdi. Ular o'qishdan orqada qolmasdan ta'limni o'zgartirish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga o'tish vositasi sifatida ko'rila boshlandi. Ularni tarqatish bo'yicha o'zgaruvchan kutishlar va ulardan foydalanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Ta'limni axborotlashtirishning markaziy masalalaridan biri o'quvchilarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirishdir. Raqamli texnologiyalarni innovatsion joriy

etish orqali o'qitish amaliyotini barcha bosqichlarda o'zgartirish an'anaviy ta'limning sezilarli yaxshilanishiga va sifat jihatidan yangi natijalarni shakllantirishga, har bir talaba salohiyatini rivojlantirishga olib kelishi mumkin. Aynan mana shunday transformatsiyalar ta'limning raqamli transformatsiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Shunday qilib, raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish va ulardan o'quv jarayonida faol foydalanish jadal sur'atlar bilan kengayib borayotganiga qaramay, ular bilan to'yingan muhitda murakkab muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladiganlar soni o'qitilganlarning faqat kichik qismini tashkil etadi, ammo so'nggi paytlarda yillar davomida ularning soni ortib bormoqda.

Xulosa

Raqamli va innovatsion texnologiyalar, shuningdek, o'qituvchilarning ta'lim jarayonini boshqarish va nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'qituvchilar onlayn platformalar orqali talabalar bilan aloqada bo'lishlari, ularning o'zlashtirish darajasini kuzatishlari va kerakli maslahatlar berishlari mumkin. Bu jarayon, o'qituvchilarning talabalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi va ularning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar talabalarni mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi, o'z bilimlarini kengaytirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash orqali talabalar o'z o'rganish jarayonlarini yanada qiziqarli va samarali qilishlari mumkin. Mustaqil o'rganish jarayonida raqamli texnologiyalarni to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llash, talabalarni kelajakdagi muvaffaqiyatlariga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.[5]

Ta'lim tizimi ishini shunday o'zgartirish kerakki, ta'lim muassasalari bitiruvchilarining umumiy savodxonligi va nostandart masalalarni yechish qobiliyati zamonaviy intellektual kompyuter tizimlarinikidan yuqori bo'lsin. O'qituvchilar o'quvchilarga o'z ta'limini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan qanday qilib to'g'ri foydalanishni, o'quv maqsadlari uchun ushbu texnologik vositalar va qurilmalar bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishni ko'rsatishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.
2. Kozlov R. S., Kozlova N. Sh. Rossiya ta'lim tizimi raqamli transformatsiya davrida // O'qituvchi millat yaratadi (A.-X. A. Qodirov): IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2019. 344–348-betlar.
3. Uvarov A. Yu. Raqamli texnologiyalar dunyosida ta'lim: raqamli transformatsiya yo'lida. M. : nashriyot uyi. Davlat universiteti Oliy iqtisodiyot maktabi uyi, 2018. –168 b.
4. Qodirov R. O'zbek tilini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish. "O'zbekiston" nashriyoti. 2019. – 175 b.
5. Shodmonov A. Raqamli o'qitish: nazariya va amaliyot. "O'qituvchi" nashriyoti. 2023. – 230 b.